

FAMÍLIA E ECONOMIA

[Ciências Sociais Aplicadas, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 17/03/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10827578

Hyan Cristyan Alves Marques¹

RESUMO

O planejamento orçamentário em uma família é fundamental para a garantia da estabilidade econômica e o bem-estar dos membros da mesma. No entanto, muitas famílias enfrentam desafios na criação e manutenção de um orçamento saudável devido a diversas pressões econômicas e sociais. Este estudo tem como objetivo apresentar estratégias eficazes para criar e manter um orçamento familiar saudável, visando proporcionar estabilidade financeira e qualidade de vida para os membros da família. A metodologia adotada consiste em uma revisão bibliográfica de fontes confiáveis e atualizadas sobre educação financeira familiar, além da análise de estudos de caso e pesquisas relevantes nessa área. Os resultados destacam a importância de hábitos financeiros saudáveis, por meio do controle de gastos, implementando metas financeiras, assim como criar um fundo de emergência e investir em educação financeira para todos os membros da família. Conclui-se que a implementação de estratégias de gestão financeira eficazes pode ajudar as famílias a criar e manter um orçamento saudável, promovendo estabilidade econômica e bem-estar a longo prazo.

Palavras-chave: Família; Economia; Planejamento; Orçamento.

1. INTRODUÇÃO

A família desempenha um papel central na economia de um país, influenciando e sendo influenciada por políticas econômicas, mercado de trabalho, distribuição de recursos e bem-estar social.

Entende-se que na relação entre família e economia, torna-se fundamental avaliar como as dinâmicas familiares afetam e são afetadas por questões econômicas, incluindo o orçamento familiar e o planejamento financeiro desempenham um papel crucial na estabilidade econômica das famílias.

Ao analisar a problemática acima, aborda-se o seguinte questionamento: quais são as estratégias mais eficazes para gerenciar o orçamento familiar, economizar, investir e reduzir dívidas, e como essas estratégias podem ser adaptadas às necessidades e circunstâncias específicas de cada família?

Este trabalho justifica-se sobre a importância em compreender como gerenciar de forma efetiva as finanças familiares, tornando-se fundamental para a promoção do bem-estar econômico e a estabilidade econômica das famílias. Portanto, este estudo busca fornecer orientações práticas e recursos úteis para ajudar as famílias a enfrentar os desafios financeiros com confiança e eficácia.

O objetivo deste estudo está em avaliar as estratégias para gerenciar efetivamente as finanças familiares, incluindo a criação de orçamentos, economia, investimentos e redução de dívidas, com o objetivo de promover a estabilidade econômica e o bem-estar das famílias.

2. A RELAÇÃO FAMÍLIA E ECONOMIA

A relação entre família e economia desempenha um papel fundamental na vida das pessoas, influenciando diretamente o bem-estar e a

estabilidade financeira dos lares. Em um contexto de crescente complexidade financeira e desafios econômicos, compreender e implementar estratégias para criar e manter um orçamento familiar saudável tornou-se uma prioridade para muitas famílias.

A família é tradicionalmente vista como uma unidade de reprodução econômica, na qual os pais sustentam os filhos e, posteriormente, são sustentados por eles. Essa dinâmica econômica tem consequências mais amplas, como tensões entre as gerações, diminuição da sociabilidade e um aumento generalizado do sentimento de angústia. O entendimento desses impactos é crucial para abordar desafios sociais e econômicos mais amplos e promover estratégias que fortaleçam as relações familiares e o bem-estar coletivo (DOWBOR, 2015).

Sendo assim, entende-se que a relação entre família e economia é fundamental para o bem-estar e a estabilidade financeira dos lares. Em um cenário de crescente complexidade financeira, compreender e implementar estratégias para criar e manter um orçamento familiar saudável é essencial.

A educação financeira, por sua vez, vai além da simples compreensão de conceitos financeiros. Envolve também o desenvolvimento de habilidades práticas, como elaboração de orçamento, planejamento financeiro e análise crítica de opções de investimento e crédito (CORDEIRO, 2018).

Uma vez identificadas as fontes de renda e despesas, é importante implementar as metas financeiras de forma transparente para a família. De acordo com Silva et al., (2020, p.28), as metas financeiras apresentam variações desde a criação de um fundo de emergência até o pagamento de dívidas. Sendo assim, estabelecer objetivos financeiros específicos pode contribuir para o direcionamento dos esforços e manter o foco na gestão financeira.

No entanto, para atingir essas metas, é necessário a implementação de um orçamento mensal detalhado. Como destacado por Souza e Bragato

(2022), o orçamento familiar se apresenta como uma ferramenta poderosa para o controle de despesas e a garantia de que os recursos financeiros sejam alocados de forma eficiente. Ao desenvolver um orçamento mensal, é importante considerar todas as despesas fixas e variáveis da família. Segundo ainda Souza e Bragato (2022), a capacidade de enfrentar imprevistos financeiros é crucial para manter a estabilidade financeira da família a longo prazo. Destinar uma parte da renda para uma reserva de emergência ajuda a proteger a família contra eventos inesperados.

Em suma, para a implementação e manutenção de um orçamento familiar saudável requer planejamento, disciplina e comprometimento. Ao identificar fontes de renda, estabelecer metas financeiras, desenvolver um orçamento mensal detalhado, reduzir despesas, criar uma reserva financeira e manter a disciplina financeira ao longo do tempo, as famílias podem alcançar a estabilidade financeira e promover o bem-estar de todos os seus membros.

3. CONCLUSÃO

Realizado o presente trabalho, verificou-se a relevância do planejamento financeiro familiar para garantir a estabilidade econômica da família e promover o bem-estar de todos os seus membros. Ao adotar estratégias eficazes de gerenciamento financeiro, as famílias podem enfrentar os desafios financeiros cotidianos com mais segurança e confiança.

Desta forma, ressaltou-se a importância da economia na gestão familiar como uma ferramenta essencial para a capacitação das famílias na tomada de decisões financeiras, bem como na construção de um futuro financeiro sólido. O investimento em programas de educação financeira nas escolas e comunidades, podem contribuir nas melhorias da gestão familiar e promovendo uma cultura de planejamento financeiro responsável desde cedo. Torna-se possível concluir que o impacto das políticas públicas na gestão das finanças familiares, bem como a

influência de fatores socioeconômicos na tomada de decisões financeiras e a eficácia de diferentes abordagens de educação financeira para famílias de diferentes contextos sociais e econômicos.

REFERÊNCIAS

CORDEIRO, N.J.N.; COSTA, M.G.V.; SILVA, M. N. Educação financeira no Brasil: uma perspectiva panorâmica. **Ensino da Matemática em Debate**, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 69 – 84, 2018. Disponível em:

<https://revistas.pucsp.br/index.php/emd/article/view/36841>. Acesso em: 12 mar. 2024.

DOWBOR, L. A economia da família. **Revista Psicologia USP**, v.26, n.1, p.15-26, 2015. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/pusp/a/FZWGfxV4zdpYDsbGW6BXKbv/>. Acesso em: 12 mar. 2024.

SILVA, A. K. P.; SILVA, F. G. F.; FERREIRA, J. L.; CASTRO, P. A. C. Finanças Pessoais: um estudo da relação entre a educação financeira e o endividamento dos servidores da Universidade Federal do Ceará. **Revista Eletrônica Gestão e Serviços**, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 3189-3213, 2020.

SOUZA, M.F.; BRAGATO, C.G. **Planejamento financeiro pessoal e familiar: um estudo cultural e comportamental dos brasileiros**. Instituto Federal Espírito Santo. Disponível em:

https://repositorio.ifes.edu.br/bitstream/handle/123456789/2140/TCC_Planejamentofinanceiropessoalefamiliar.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 12 mar. 2024.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui.](#)

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil